

MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI
O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI
JIZZAX FILIALI

**KOMPYUTER ILMLARI VA
MUHANDISLIK TEXNOLOGIYALARI**
**XALQARO ILMIY-TEXNIK
ANJUMAN MATERIALLARI**
TO'PLAMI
1-QISM

26-27-SENTABR
2025-YIL

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY
UNIVERSITETINING JIZZAX FILIALI**

**KOMPYUTER ILMLARI VA MUHANDISLIK
TEXNOLOGIYALARI**
mavzusidagi Xalqaro ilmiy-texnik anjuman materiallari
to‘plami
(2025-yil 26-27-sentabr)
1-QISM

JIZZAX-2025

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. A.Raxmatov. Raqamli ta'lim muhitida talabalarda kasbiy-kommunikativ kompetentlikni rivojlantirish. Kasb-hunar ta'limi, Ilmiy-uslubiy, amaliy, ma'rifiy jurnal., 2024 yil 4-son. – 71-b.
2. MU Xujayevich. KOMPETENTLI YONDASHUV UMUMIY O'RTA TA'LIM TIZIMINI YANGILASH OMILI SIFATIDA // International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research, 397-400.
3. Климов Е.А. Психология профессионала. М.: Ин-т практической психологии. - Воронеж: МОДЭК, 1996.
4. Леонтьев А.А. Психология общения. -М., 1997.
5. Леонтьев А.А. Слово в речевой деятельности. — М., 1965.
6. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. - СПб.: Питер, 2000.
7. Чучалин А., Боев О., Криушова А. Качество инженерного образования: мировые тенденции в терминах компетенций // Высшее образование в России. - № 8, 2006. - С. 9-17.

INKLYUZIV TA'LIM SHAROITIDA BO'LAJAK PEDAGOGLARNING PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH

Adilova Madinaxon Shamsidinovna

O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali

madina.adilova87@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada inklyuziv ta'lim sharoitida bo'lajak pedagoglarning psixologik-pedagogik kompetensiyasini rivojlantirish masalasi yoritilgan. Inklyuziv muhitda samarali ishlash uchun zarur bo'lgan psixologik va pedagogik tayyorgarlikning asosiy komponentlari, kompetensiyalar va ularni rivojlantirish yo'llari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, psixologik-pedagogik kompetensiya, bo'lajak pedagog, tayyorgarlik, empatiya, tolerantlik.

Bugungi kunda ta'lim tizimining muhim yo'nalishlaridan biri bu – **inklyuziv ta'lim**dir. Inklyuziv ta'lim har bir bolaning yoshi, imkoniyati va ehtiyojidan qat'i nazar, umumiy ta'lim muassasalarida bilim olish huquqini ta'minlaydi. Bu esa, o'z navbatida, bo'lajak pedagoglardan yuqori darajadagi **psixologik va pedagogik tayyorgarlik**, hamda kasbiy kompetensiyalarni talab etadi. Shu sababli, pedagogik ta'lim muassasalarida o'qiyotgan talabalar uchun inklyuziv ta'limga tayyorgarlik jarayonida **psixologik-pedagogik kompetensiyani shakllantirish** dolzarb masalaga aylanmoqda. XXI asrda ta'lim tizimida kechayotgan islohotlar har bir shaxsning o'z imkoniyatlariga mos bilim olish huquqini ta'minlashga qaratilgan. Shu nuqtayi nazardan, inklyuziv ta'lim yondashuvi butun dunyoda, jumladan, O'zbekiston Respublikasida ham keng joriy etilmoqda. Bu esa pedagog kadrlarni yangi mezonlar asosida tayyorlashni, xususan, ularning psixologik-pedagogik kompetensiyasini shakllantirishni talab qiladi. Bugungi inklyuziv maktabda ishlovchi o'qituvchi nafaqat

bilim beruvchi, balki individual yondashuv, empatiya, stressga bardoshlilik kabi kompetensiyalar bilan qurollangan bo'lishi zarur. Shunday sharoitda bo'lajak pedagoglarni inklyuziv muhitda samarali faoliyat ko'rsatishga tayyorlash dolzarb ilmiy-amaliy muammolardan biri hisoblanadi [1].

Psixologik-pedagogik kompetensiyaning mohiyati va tarkibi

Pedagogik kompetensiya deganda, pedagogning kasbiy faoliyatini muvaffaqiyatli amalga oshirishga imkon beruvchi bilim, ko'nikma, malaka va shaxsiy sifatlar majmui tushuniladi. Psixologik-pedagogik kompetensiya esa bu jarayonning o'quvchi shaxsini anglash, unga mos yondashuvni tanlash, o'zaro munosabatlarni boshqarish, shaxslararo kommunikatsiya, empatiya va tolerantlikni o'z ichiga oladi [2].

Bu kompetensiyaning asosiy tarkibiy qismlari quyidagilardan iborat:

- psixologik bilimlar (shaxs psixologiyasi, yosh xususiyatlari, ehtiyojlar);
- pedagogik bilimlar (ta'lim texnologiyalari, metodlar, o'qitish prinsiplari);
- kasbiy qadriyatlar (sabr, mehr, adolat, mas'uliyat);
- reflektiv qobiliyat (o'z faoliyatini tahlil qilish, o'zini baholay olish).

2. Inklyuziv ta'lim sharoitida pedagogning roli

Inklyuziv sinfda o'qituvchi quyidagi rollarni bajaradi:

- **ta'lim beruvchi** – barcha o'quvchilar uchun bilim olish imkoniyatini yaratadi;

- **psixologik qo'llab-quvvatlovchi** – maxsus ehtiyojli bolalarning moslashuviga yordam beradi;

- **koordinador** – ota-onalar, defektolog, psixolog, logoped bilan hamkorlik qiladi;

- **ijtimoiy vositachi** – ijtimoiy tenglik va inklyuziv madaniyatni shakllantiradi [3].

Bu rollarni samarali bajarish uchun pedagogda yuqori darajadagi psixologik tayyorgarlik bo'lishi zarur.

3. Bo'lajak pedagoglarda kompetensiyani shakllantirish yo'llari

Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida psixologik-pedagogik kompetensiyani shakllantirish quyidagi bosqichlarda olib boriladi:

- **Nazariy tayyorgarlik:** “Maxsus pedagogika”, “Inklyuziv ta'lim asoslari”, “Psixologiya” kabi fanlar orqali asosiy bilimlar beriladi;

- **Amaliy mashg'ulotlar va tajriba:** real va virtual inklyuziv muhitda faoliyat olib borish orqali kasbiy malaka oshiriladi;

- **Trening va seminarlar:** empatiya, kommunikatsiya, stressni boshqarish, jamoaviy ish ko'nikmalari rivojlantiriladi;

- **Refleksiya va o'z-o'zini tahlil qilish:** bo'lajak o'qituvchi o'z faoliyatining samaradorligini mustaqil baholaydi [4].

4. OTMlarning o'rni

Pedagoglarni inklyuziv muhitda ishlashga tayyorlashda oliy ta'lim muassasalari quyidagi vazifalarni bajaradi:

- O'quv dasturlarini yangilash (inklyuziv ta'limga oid fanlar kiritish);
- Amaliyotlarni tegishli muassasalarda tashkil etish (masalan, ixtisoslashtirilgan maktablar, markazlar);
- Ilmiy-metodik ta'minot yaratish (qo'llanmalar, metodik tavsiyalar).

Tajriba shuni ko'rsatadiki, faqat nazariy bilim emas, balki real muhitda psixologik sinovdan o'tish orqali chinakam kompetensiyalar shakllanadi [5].

Xulosa

Inklyuziv ta'lim sharoitida bo'lajak pedagogning psixologik-pedagogik kompetensiyasini shakllantirish — zamonaviy ta'limning ajralmas talabi hisoblanadi. Bu kompetensiyalar orqali o'qituvchi har xil ehtiyojga ega o'quvchilar bilan muvaffaqiyatli ishlashi, o'quvchilarning individualligini hurmat qilgan holda ularga sifatli ta'lim berishi mumkin. Shu sababli, oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak pedagoglarni tayyorlashda bu jihatga alohida e'tibor qaratish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4860-son qarori. 2019-yil 13-may. "Nogironligi bo'lgan shaxslar uchun inklyuziv ta'lim tizimini rivojlantirish to'g'risida".
2. Xolboeva, Z. (2020). Pedagogik kompetensiyalarni shakllantirishda zamonaviy yondashuvlar. Toshkent: TDPU nashriyoti.
3. UNESCO (2020). *Inclusion and Education: All Means All*. Global Education Monitoring Report.
4. Karimova, N. (2022). "Inklyuziv ta'limda pedagogik faoliyatga psixologik tayyorgarlikning ahamiyati", *Pedagogik mahorat*, 2(4), 45–50.
5. Salieva, D. (2021). "Bo'lajak o'qituvchilarning empatik salohiyatini rivojlantirish masalalari", *Ilm va taraqqiyot*, 3(9), 87–93.
6. Madina, A. (2023). BOLALARDA AHLOQIY FAZILATLARNI PSIXOLOGIK SHAKLLANTIRISH USULLARI. *International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research*, 340-345.
7. Shamsidinovna, A. M. (2023, May). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA AHLOQIY JIHATLARNI RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK JARAYONLARI. In *E Conference Zone* (pp. 6-12).
8. Shamsidinovna, A. M. (2023, April). MAKTAB O'QUVCHILARINING INDIVIDUAL-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARINI O'RGANISHNING AHAMIYATI. In *E Conference Zone* (pp. 1-5).
9. Adilova, M. (2023). MAKTABGACHA TARBIYA YOSH DAVRIDA HISSIY SOHANING RIVOJLANISHI VA O'Z-O'ZIGA BAHONING NAMOYON BO'LISHI. *Журнал Педагогике и психологии в современном образовании*, 3(3), 192-198.
10. Адилова, М. (2023). Та'лим тизимда зamonaviy psixologik xizmat ko'rsatishning o'ziga xos ahamiyatlari. *Информатика и инженерные технологии*, 1(2), 421-427.
11. Shamsiddinovna, A. M. (2023). SPECIFIC FEATURES OF TODAY'S SOCIAL PSYCHOLOGICAL PROBLEMS. *International Journal of Advance Scientific Research*, 3(11), 155-159.
12. Адилова, М. (2023). Психологические характеристики готовности детей к школе. *Информатика и инженерные технологии*, 1(1), 334-338.